

CESAB
CENTRE FOR THE SYNTHESIS AND ANALYSIS
OF BIODIVERSITY

Project summary

DIVGRASS

Plant Functional DIVERsity of GRASSlands – Assembling, analysing and sharing data on plant functional diversity to understand the effects of biodiversity on ecosystem functioning: a case study with French Permanent Grasslands

Principal investigator: Philippe CHOLER, CNRS Grenoble (FR)
Postdocs: Cyrille VIOLLE, CNRS Montpellier (FR) / Benjamin BORGY, CNRS Montpellier (FR)
Start and finish: 2011-2014

Each grassland is unique. For instance, some contain more species than others, some are taller than others. Why do these differences exist? Are they due to different climatic conditions? Due to the way grasslands are managed by farmers? Due to different soils? What is the impact of these differences for the functioning of these grasslands (like fodder production for example)? DIVGRASS aimed to integrate and share existing knowledge on plant diversity in French grasslands to elucidate these puzzling questions.

Context and objectives

The importance of biodiversity on ecosystem functioning has been widely acknowledged, but only in recent years has it become feasible to incorporate plant functional diversity in biogeochemical modelling. In order to understand these relationships, considerable efforts have been made towards identifying plant traits that respond to environment and that impact ecosystem processes. However, we still lack a comprehensive study that links plant community aggregated traits to land surface modelling and this impedes the formulation of more general, widely applicable concept of biodiversity-functioning relationships across gradients of climate and land use.

Methods and approaches used for the project

The DIVGRASS project has integrated and shared existing knowledge on plant diversity in French Permanent Grasslands (FPGs). Permanent grasslands have been traditionally maintained through grazing or cutting and represent a hotspot of biodiversity. They are under threat worldwide and in France with an area declining by around 15 % in the last two decades.

The DIVGRASS consortium included experts in grassland functional ecology, soil science and ecosystem modelling. DIVGRASS has been a unique arena for academic and land-use managers to share data and knowledge on PG. Over the last three years, we have collated, integrated and processed an unprecedented database including vegetation readings, plant traits and environmental drivers **(i)** to characterize the determinants of community aggregated traits, and **(ii)** to improve the representation of the C3 permanent grasslands in Land Surface Models. More precisely, DIVGRASS has drawn upon the combined analysis of two large databases covering the diversity of permanent grasslands in France. The first one includes around 50 000 vegetation readings from FPGs. The second is the TRY database, recognized as the main source for plant functional traits worldwide.

Principal conclusions

Permanent grasslands cover about 10 millions of hectares in France, but, like in most of Europe, they have been receding over the last decades due to the combined effect of urbanization and changes in agricultural practices. These grasslands are remarkable areas for biodiversity and serve a large number of functions and ecosystem services. We assembled around 50 000 vegetation readings comprising 3 800 species and covering the main beta-diversity gradient of French grasslands. These readings were combined to the global functional trait database, TRY. Main moments of functional diversity were calculated at the community level (Community Weighted Mean [CWM], Community Weighted Variance [CWV]) and the relationships with the main climatic and soil variables were examined. Our main findings showed that CWM of the Specific Leaf Area (SLA) was significantly dependent on annual sum of Growing Degree Day (GDD) and soil water availability. This study provides the first comprehensive overview of the large-scale trait environment relationships and paves the way to the mapping of CWMs at a kilometric scale.

Figure: On the left panel: positive relationship between Growing Degree Days (GDD - normalized scale) and Community-Weighted Mean (CWM) of the Specific Leaf Area (SLA) in the French Permanent Grasslands. On the right panel: spatial distribution model of CWM SLA based on a regression model using GDD and soil water availability as explanatory variables.

Anticipated (or actual) impact of these results for science, society, and public and private decision making

Understanding, modelling and predicting the impact of global change on ecosystem functioning across biogeographical gradients can benefit from enhanced capacity to represent biota as a continuous distribution of traits. However, this is a challenge for the field of biogeography historically grounded on the species concept. Functional biogeography - the study of the geographic distribution of trait diversity across organizational levels - is a newly emergent field that bridges species-based biogeography and earth science to provide ideas and tools to help explain gradients in multifaceted diversity (including species, functional and phylogenetic diversities), predict ecosystem functioning and services worldwide, and infuse regional and global conservation programs with a functional basis. The DIVGRASS project has been an exemplar exercise of functional biogeography with permanent grasslands as a case study. It provided both methodological and conceptual advancements to the emergent field of functional biogeography.

The DIVGRASS project and results have been presented to the network of Conservatoires Botaniques Nationaux that is missioned to assess the floristic diversity and the conservation status of FPGs and to the Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable in the framework of the CARHAB project dedicated to vegetation mapping of French natural and semi-natural ecosystems.

In the NETGRASS project (following the project DIGRASS and funded by the French Research Agency), further dissemination of DIVGRASS results have been planned to the livestock sector through a partnership with IDELE, the French zootechnical institute with a strong expertise on grassland-farming systems and involved in knowledge transfer to agricultural technicians, practitioners and farmers.

PARTICIPANTS:

G. DEBARROS, FCBN Montpellier (FR) / S. LAVOREL, CNRS Grenoble (FR) / S. LAVENANT, University of Caen (FR) / S. DIQUELOU, University of Caen (FR) / C. JOLIVET, INRAE Orléans (FR) / D. ARROUYAYS, INRAE Orléans (FR) / B. AMIAUD, INPL Nancy (FR) / P. LEADLEY, University of Orsay (FR) / E. GARNIER, CNRS Montpellier (FR) / O. GIMENEZ, CNRS Montpellier (FR) / N. VIOVY, LSCE - CEA (FR) / S. GACHET, University of Aix-Marseille (FR) / J. KATTGE, Max Planck Institute (DE) / J. OLIVIER, FCBN (FR).

CESAB
CENTRE DE SYNTHÈSE ET D'ANALYSE
SUR LA BIODIVERSITÉ

Fiche résultat

DIVGRASS

Assembler, analyser et partager des données sur la diversité fonctionnelle végétale afin de comprendre les effets de la biodiversité sur le fonctionnement des écosystèmes : une étude de cas des prairies permanentes françaises.

Porteur du projet : Philippe CHOLER, CNRS Grenoble (FR)
Postdoctorants : Cyrille VIOLLE, CNRS Montpellier (FR) / Benjamin BORGY, CNRS Montpellier (FR)
Début et fin du projet : 2011-2014

Aucune prairie ne se ressemble. Certaines ont plus d'espèces que d'autres. Certaines sont plus hautes que d'autres, etc. Est-ce que ces différences sont dues au climat ? à la façon dont elles sont utilisées ? au type de sol ? Le projet Divgrass synthétise des données existantes sur la diversité végétale des prairies sur l'ensemble de la France, permettant de comparer des situations très différentes et donc d'identifier les facteurs les plus importantes qui expliquent la diversité des prairies, la présence de telle ou telle espèce.

Contexte et objectifs

L'importance de la biodiversité sur le fonctionnement des écosystèmes a été largement reconnue, mais ce n'est que ces dernières années qu'il est devenu possible d'intégrer la diversité fonctionnelle des plantes dans la modélisation biogéochimique. Afin de comprendre ces relations, des efforts considérables

ont été déployés pour identifier les caractéristiques des plantes qui réagissent à l'environnement et qui ont un impact sur les processus des écosystèmes. Toutefois, nous ne disposons toujours pas d'une étude complète qui relie ensemble les caractéristiques regroupées des communautés végétales et la modélisation de l'usage des sols, ce qui empêche la formulation d'un concept plus général et largement applicable des relations entre la biodiversité et les fonctions des plantes, quels que soient les gradients climatiques et l'utilisation des terres.

Méthode et approches utilisées pour le projet

Le projet Divgrass a intégré et partagé les connaissances existantes sur la diversité végétale dans les prairies permanentes françaises (FPGs : *French Permanent Grasslands*). Les prairies permanentes ont été traditionnellement entretenues par le pâturage ou la coupe et représentent un point chaud de la biodiversité. Elles sont menacées dans le monde entier et en France, avec une superficie qui a diminué d'environ 15 % au cours des deux dernières décennies.

Le consortium Divgrass comprenait des experts en écologie fonctionnelle des prairies, en pédologie et en modélisation des écosystèmes. Divgrass a été un lieu unique pour les universitaires et les gestionnaires de l'utilisation des terres pour partager les données et les connaissances sur les PG. Au cours des trois dernières années, nous avons rassemblé, intégré et traité une base de données sans précédent comprenant des relevés de végétation, des caractéristiques végétales et des facteurs environnementaux **(i)** pour caractériser les déterminants des caractéristiques agrégées des communautés, et **(ii)** pour améliorer la représentation des prairies permanentes dans les modèles de surface terrestre. Plus précisément, Divgrass s'est appuyé sur l'analyse combinée de deux grandes bases de données couvrant la diversité des prairies permanentes en France. La première comprend environ 50 000 relevés de végétation des FPGs de France. La seconde est la base de données TRY, reconnue comme la principale source de données sur les caractéristiques fonctionnelles des plantes dans le monde.

Principales conclusions

Les prairies permanentes couvrent environ 10 millions d'hectares en France, mais, comme dans la plupart des pays européens, elles ont diminué au cours des dernières décennies sous l'effet combiné de l'urbanisation et de l'évolution des pratiques agricoles. Ces prairies sont des zones remarquables pour la biodiversité et remplissent un grand nombre de fonctions et de services écosystémiques. Nous avons rassemblé environ 50 000 relevés de végétation comprenant 3 800 espèces et couvrant le principal gradient de bêta-diversité des prairies françaises. Ces relevés ont été combinés à la base de données mondiale des traits fonctionnels, TRY. Les principaux moments de la diversité fonctionnelle ont été calculés au niveau communautaire (moyenne pondérée communautaire [CWM], variance pondérée communautaire [CWV]) et les relations avec les principales variables climatiques et pédologiques ont été examinées. Nos principaux résultats ont montré que la moyenne pondérée communautaire de la surface foliaire spécifique (SLA) dépendait de manière significative de la somme annuelle des degrés-jours de croissance (DJC) et de la disponibilité en eau du sol. Cette étude fournit le premier aperçu complet des relations entre les caractéristiques environnementales à grande échelle et ouvre la voie à la cartographie des CWMs à une échelle kilométrique.

Figure : À gauche: relation positive entre les jours de croissance (Growing Degree Days GDD - échelle normalisée) et la moyenne pondérée par la communauté (CWM) de la surface foliaire spécifique (SLA) dans les prairies permanentes françaises. À droite : modèle de distribution spatiale de la CWM SLA basé sur un modèle de régression utilisant les jours de croissance et la disponibilité en eau du sol comme variables explicatives.

Impact pour la science et la société, la décision publique et privée

La compréhension, la modélisation et la prévision de l'impact du changement global sur le fonctionnement des écosystèmes à travers les gradients biogéographiques peuvent bénéficier d'une capacité à représenter le biote comme une distribution continue de caractéristiques. Toutefois, il s'agit d'un défi pour le domaine de la biogéographie, historiquement fondé sur le concept d'espèce. La biogéographie fonctionnelle - l'étude de la distribution géographique de la diversité des traits à travers les niveaux organisationnels - est un domaine nouvellement émergent qui fait le pont entre la biogéographie basée sur les espèces et les sciences de la terre pour fournir des idées et des outils permettant d'expliquer les gradients de diversité à multiples facettes (y compris les espèces, les diversités fonctionnelles et phylogénétiques), de prédire le fonctionnement et les services des écosystèmes dans le monde, et d'infuser une base fonctionnelle aux programmes de conservation régionaux et mondiaux. Le projet Divgrass a été un exercice exemplaire de biogéographie fonctionnelle avec les prairies permanentes comme étude de cas. Il a apporté des avancées méthodologiques et conceptuelles au domaine émergent de la biogéographie fonctionnelle.

Le projet Divgrass et ses résultats ont été présentés au réseau des Conservatoires botaniques nationaux qui a pour mission d'évaluer la diversité floristique et l'état de conservation des prairies permanentes et au ministère de l'écologie et du développement durable dans le cadre du projet « CARHAB » dédié à la cartographie de la végétation des écosystèmes naturels et semi-naturels français.

Dans le cadre du projet Netgrass (qui fait suite au projet Divgrass et est financé par l'Agence française de recherche), il est prévu de poursuivre la diffusion des résultats de Divgrass dans le secteur de l'élevage grâce à un partenariat avec l'Idel, l'institut zootechnique français qui possède une forte expertise sur les systèmes d'exploitation des prairies et qui participe au transfert de connaissances aux techniciens agricoles, aux praticiens et aux agriculteurs.

PARTICIPANTS :

G. DEBARROS, FCBN Montpellier (FR) / S. LAVOREL, CNRS Grenoble (FR) / S. LAVENANT, Université de Caen (FR) / S. DIQUELOU, Université de Caen (FR) / C. JOLIVET, Inrae Orléans (FR) / D. ARROUYAYS, Inrae Orléans (FR) / B. AMIAUD, INPL Nancy (FR) / P. LEADLEY, Université Paris-Sud (FR) / E. GARNIER, CNRS Montpellier (FR) / O. GIMENEZ, CNRS Montpellier (FR) / N. VIOVY, LSCE - CEA (FR) / S. GACHET, Université Aix-Marseille (FR) / J. KATTGE, Max Planck Institute (DE) / J. OLIVIER, FCBN (FR).